

УДК 347.43

Мотін Олександр Олександрович –

студент II курсу магістратури

Інституту права

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Oleksandr O. Motin –

second-year master's degree student

of Institute of Law,

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Деякі теоретичні та практичні проблемні аспекти правового регулювання державних та місцевих гарантій в Україні

В науковій статті на підставі останніх досліджень автором виокремлено деякі теоретичні та практичні проблемні аспекти правового регулювання державних та місцевих гарантій в Україні з метою їх подальшого вирішення.

Ключові слова: державні (місцеві) гарантії, гарантійне зобов'язання, публічні гарантії, державна підтримка суб'єктів господарювання, умови надання державних (місцевих) гарантій.

В научной статье на основании последних исследований автор выделил некоторые теоретические и практические проблемные аспекты правового регулирования государственных и местных гарантий в Украине с целью их дальнейшего решения.

Ключевые слова: государственные (местные) гарантии, гарантийное обязательство, публичные гарантии, государственная поддержка субъектов хозяйствования, условия предоставления государственных (местных) гарантий.

O.O. Motin Some Theoretical and Practical Issues of the Legal Regulation of State and Local Guarantees in Ukraine

The article is devoted to some theoretical and practical issues of the legal regulation of state and local guarantees in Ukraine.

It has been determined that the place of state and local guarantees in the national legal system is traditionally considered to be the main theoretical issue. At the same time, quite rightly in the field of regulation of state and local guarantees there is a priority of financial legal regulation over the private one. In addition, among the scholars, the category of "state guarantees" is considered ambiguous: in financial law it is considered as a type of debt; in other branches of law – as an obligation of the state to ensure the rights and freedoms of individuals and legal entities in a particular sphere of social relations. One way to solve this theoretical problem is to introduce the term "public guarantees" to the national law, which should be done along with ensuring the avoidance of use of similar terms in various regulations, including the term "general (public) guarantees of obligations" in the Commercial Code of Ukraine.

Generally, issues that are of significant practical importance and that need further resolution at the regulatory level are as follows:

1.Lack of a regulatory definition of state and local guarantees and of a single term to designate the relevant categories, which causes difficulties in applying the appropriate terms. According to some scholars, it is now necessary to envisage in the current budget legislation of Ukraine the definition of state and local guarantees. In particular, the use of the category "public guarantees" is proposed, as this concept combines both state and local guarantees and the subjects of such guarantees are public and local authorities.

2.Lack of clearly fixed criteria that would allow the authorities to provide appropriate preferences to business entities to obtain such guarantees, which leads to unequal treatment of various spheres of social rela-

tions. Scholars propose to clearly define the criteria that would allow the authorities to provide appropriate preferences to business entities to obtain such guarantees (for instance, the priority of the relevant industry for the state for a certain period).

3. Purely formal significance of a number of criteria for the provision of guarantees, their insignificant practical value. Some scholars suggest ensuring the implementation of all conditions for providing guarantees as substantial and eliminate their formal implementation. A specific way to solve this issue may be to establish a minimum amount of fee for the provision of a local guarantee, which would be used by the city council in determining the amount of this fee.

Keywords: state (local) guarantees, guarantee obligation, public guarantees, state support of business entities, conditions for the provision of state (local) guarantees.

Постановка проблеми. Одним із найбільш надійних засобів забезпечення виконання боргових зобов'язань передусім суб'єктів публічно-правового сектору економіки виступають державні (місцеві) гарантії. Незважаючи на відносно тривале існування державних (місцевих) гарантії у правовій системі України, законодавство, що врегульовує цей правовий інститут, характеризується рядом недоліків та неузгодженостей як теоретичного, так і практичного характеру. Окрім цього, досі залишається спірним питання щодо місця інституту публічних (державних і місцевих) гарантії у правовій системі України. Зважаючи на це, виникає необхідність у виокремленні актуальних теоретичних та практичних проблемних аспектів правового регулювання державних та місцевих гарантії в Україні для цілей їх подальшого вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських правознавців, які присвятили свої роботи темі державних (місцевих) гарантії, варто виділити таких авторів, як І. Буряк [1, 236 с.], С. Нефьодов [2, 217 с.], В. Рядінська [4, 212 с.], О. Дмитрик і К. Токарева [5, с. 53-61], С. Березовська [7, с. 70-74], Н. Якимчук і Л. Касьяненко [8, с. 509-526] та інші.

Незважаючи на те, що до аналізу державних (місцевих) гарантії правознавці зверталися ще починаючи з 19 сторіччя, проблематика правового регулювання надання державних (місцевих) гарантії досі не була предметом комплексного наукового дослідження.

Метою цього дослідження є виокремлення та аналіз деяких теоретичних та практичних проблемних аспектів правового регулювання державних та місцевих гарантії в Україні.

Виклад основного матеріалу. До основних теоретичних проблем державних та місцевих гарантії в Україні традиційно відноситься

питання щодо їх місця у національній правовій системі.

Правове регулювання відносин щодо надання державних і місцевих гарантії здійснюється нормами як публічного (фінансового), так і приватного (цивільного) права. Незважаючи на те, що дискусії стосовно місця інституту державних та місцевих гарантії у національній правовій системі досі тривають, за справедливим застереженням науковців, у сфері регулювання державних та місцевих гарантії спостерігається пріоритет фінансово-правового регулювання над приватно-правовим, що зумовлено публічно-правовою природою суспільних відносин, що аналізуються. Окрім того, суспільні відносини, що виникають у вказаній сфері, можна чітко розмежувати за предметом та предметом регулювання відповідної галузі права. При цьому норми фінансового права є спеціальними щодо цивільно-правових норм, які встановлюють лише загальні засади (правила) гарантійних зобов'язань, зобов'язань, що випливають із кредиту (позики), а також способів забезпечення виконання зобов'язань [1, с. 28-29].

Окрім цього, в науковій площині категорія «державні гарантії» розглядається неоднозначно: у фінансовому праві вона розглядається як вид боргового (гарантійного) зобов'язання; в інших галузях права – як зобов'язання держави з забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб в певній сфері суспільних відносин. На думку Нефьодова С.В., використання законодавцем та науковцями терміну «державні гарантії» у значенні зобов'язання держави з забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб є юридично невірним. Незважаючи на це, застосування цього терміну саме у такому значенні міцно увійшло у правову площину в Україні, і його застосування поряд з терміном «державні гарантії» як категорії фінансового права у

значенні виду боргового зобов'язання, в силу якого держава зобов'язується при настанні гарантійного випадку сплатити бенефіціару за його вимогою визначену в зобов'язанні грошову суму за рахунок коштів відповідного бюджету, створює правову колізію [2, с. 33]. Одним із способів вирішення цієї теоретичної проблеми є введення у національне законодавство терміну «публічні гарантії» [3, с. 98], про що йтиметься далі.

Бюджетне законодавство України не містить визначення державних та місцевих гарантій. У п. 15¹ ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України (надалі – БК України) закріплено визначення поняття «гарантійне зобов'язання», яке становить собою зобов'язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов'язання суб'єкта господарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб'єктом його зобов'язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію.

На думку деяких науковців, наразі є необхідним закріплення в чинному бюджетному законодавстві України визначення державних та місцевих гарантій. Так, вчені Нефьодов С. В. та Рядінська В. О. пропонують використання категорії «публічні гарантії» [4, с. 55-56], оскільки зазначене поняття об'єднує у своєму складі державні та місцеві гарантії й суб'єктами надання таких гарантій є органи державної влади та органи місцевого самоврядування. На думку Дмитрик О. О. та Токаревої К. О., такий підхід сприятиме усуненню плутанини у застосуванні юридичних термінів [5, с. 58]. Загалом погоджуючись з пропозицією закріплення на нормативно-правовому рівні поняття державних та місцевих гарантій шляхом об'єднання їх одним терміном «публічні гарантії» для використання у тих випадках, коли маються на увазі як державні, так і місцеві гарантії, зауважимо, що введення такого терміну має бути узгоджено з положеннями Господарського кодексу України, у якому вже використовується схожий термін «загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань».

Загалом державні гарантії не можна назвати доволі розповсюдженою формою державної підтримки суб'єктів господарювання, на відміну від, наприклад, податкових пільг або розстрочень податкових платежів. Так, у 2016 році було

надано 13 державних гарантій на суму 21,9 млрд грн, а саме: щодо внутрішніх зобов'язань – 11 гарантій на суму 2,9 млрд грн за зобов'язаннями державних підприємств з метою підвищення обороноздатності і безпеки держави; щодо зовнішніх зобов'язань – на суму 5,3 млрд грн, або 180 млн євро для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проєктів розвитку під позичку ПАТ «Укргідроенерго» та 13,7 млрд грн, або 500 млн дол. США, – для забезпечення виконання боргових зобов'язань ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» [3, с. 55-56].

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Міністерства фінансів України, у 2017 році було надано 6 державних гарантій на суму 8 млрд грн, у 2018 році – 9 державних гарантій на суму 8,9 млрд грн, у 2019 році – 2 державні гарантії на суму 4,9 млрд грн. Найбільша кількість державних гарантій була надана у 2020 році, зокрема було надано 21 державну гарантію на суму 48,5 млрд грн. Станом на 1 липня 2021 року у 2021 році було надано 3 державні гарантії на суму 29 млрд грн, з яких 19 млрд грн складає гарантія за облігаціями Укравтодору[6].

У науковій літературі виокремлюють цілу низку причин загальної тенденції відносно рідкого застосування гарантій. Законодавець чітко визначає умови, за якими надається державна або місцева гарантія. Зокрема, до них віднесено: платність, строковість, а також забезпечення виконання зобов'язань у спосіб, передбачений законом. Отже, державні (місцеві) гарантії (а) надаються на певний строк; (б) є оплатними та (в) їх виконання має бути належним чином забезпечене.

Відповідно до ч. 5 ст. 17 БК України суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою), або державних (місцевих) гарантій, крім державних гарантій на портфельній основі, зобов'язані надати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплатити до Державного бюджету України (відповідного місцевого бюджету) плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною чи міською радою), якщо

інше не передбачено законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). З наведеного вбачається, що плата за надання таких гарантій встановлюється певними суб'єктами й платність є обов'язковою умовою для надання державної підтримки у зазначеній формі.

Разом із тим варто звернути увагу на те, що, наприклад, у Законі України «Про державний бюджет України на 2019 рік» було закріплено, що приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнитися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання. Аналогічну норму можна побачити і в Законі України «Про державний бюджет України на 2021 рік», у якому передбачається надання певних преференцій суб'єктам господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави та фінансування інвестиційних проєктів з метою створення (розбудови) маневрових (регулюючих) енергетичних потужностей, які за рішенням Кабінету Міністрів України можуть так само звільнитися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання. На думку Дмитрик О. О. та Токаревої К. О., такий підхід є необґрунтованим, оскільки залишається невизначеним, чому саме таким суб'єктам Кабінет Міністрів України може певним чином спрощувати умови отримання державних гарантій [5, с. 56]. На підставі цього вчені пропонують чітко закріпити критерії, які дозволятимуть владним суб'єктам надавати відповідні преференції суб'єктам господарювання на отримання таких гарантій (наприклад, пріоритетність відповідної галузі для держави на певний період) [5, с. 58]. Зазначимо також, що закріплення в законі про державний бюджет звільнень від надання майнового забезпечення принципалом (боржником) суперечить ч. 3 ст. 17 БК України, де закріплено, що «обов'язковою умовою надання державної гарантії на портфельній основі є внесення суб'єктом господарювання – резидентом України плати за надання такої гарантії, а також надання майнового або іншого забезпечення вико-

нання боргових зобов'язань за кредитним договором перед банком-кредитором». Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 4 БК України "якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу».

Що стосується проблемних аспектів, пов'язаних із наданням місцевих гарантій, то правознавець Буряк І. В. наголошує на тому, що наразі деякі з умов надання місцевих гарантій є суто формальними. Так, вчена акцентує увагу на формальному встановленні платності як обов'язкової умови для надання таких гарантій. Такий висновок Буряк І. В. робить виходячи з того, що в більшості рішень місцевих рад встановлено плату в одну гривню за надання місцевої гарантії, зокрема, саме такий розмір було встановлено, наприклад, у Рішенні Івано-Франківської міської ради від 14.05.2012 р. № 541 «Про надання згоди комунальному підприємству «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради на укладення кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Івано-Франківської міської ради» та у рішенні Одеської міської ради «Про надання згоди комунальному підприємству «Одесаміськелектротранс» Одеської міської ради на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Одеської міської ради» від 10.09.2015 р. № 6916-VI [1, с. 79-80]. Водночас не лише у наведених рішеннях місцевих рад платність за надання місцевих гарантій є умовною. Наприклад, рішення Запорізької міської ради «Про надання місцевої гарантії» від 26.09.2018 р. № 2, рішення Харківської міської ради «Про надання згоди комунальному підприємству «Тролейбусне депо № 2» на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку на придбання тролейбусів під гарантію Харківської міської ради» від 22.08.2018 р. № 1216/18 та багато інших [5, с. 58]. Що стосується даної проблематики, то вчені Дмитрик О. О. та Токарева К.О. пропонують забезпечити реалізацію всіх умов надання гарантій як істотних й усунути, так би мовити формальне їх виконання [5, с. 58]. Конкретним способом вирішення цієї проблеми може встановлення мінімальної суми плати за надання місцевої гарантії, від якої буде відштовхуватися

міська рада при визначенні розміру цієї плати [7, с. 73].

Висновки. Основною теоретичною проблемою державних та місцевих гарантій в Україні традиційно вважається питання щодо їх місця у національній правовій системі. При цьому цілком справедливо буде зазначити, що у сфері регулювання державних та місцевих гарантій спостерігається пріоритет фінансово-правового регулювання над приватно-правовим. Окрім цього, в науковій площині категорія «державні гарантії» розглядається неоднозначно: у фінансовому праві вона розглядається як вид боргового зобов'язання; в інших галузях права – як зобов'язання держави з забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб в певній сфері суспільних відносин. Одним із способів вирішення цієї теоретичної проблеми є введення у національне законодавство терміну «публічні гарантії», що має відбуватися із одночасним забезпеченням уникнення використання схожих термінів у різних нормативно-правових актах, зокрема терміну «загальногосподарські (публічні) гарантії

виконання зобов'язань» у Господарському кодексі України.

Загалом проблемними аспектами, які мають істотне практичне значення, та потребують подальшого вирішення на нормативно-правовому рівні є такі:

1. Відсутність нормативно-правового визначення державних та місцевих гарантій та єдиного терміну для позначення відповідних категорій, що спричиняє труднощі при застосуванні відповідних термінів.

2. Відсутність чітко закріплених критеріїв, які дозволятимуть владним суб'єктам надавати відповідні преференції суб'єктам господарювання на отримання таких гарантій, що призводить до нерівного ставлення до різних сфер суспільних відносин.

3. Суто формальне значення низки критеріїв надання гарантій.

Список використаних джерел:

1. Буряк І. В. Фінансово-правове регулювання місцевих гарантій: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Ірпінь, 2019. 236 с.
2. Нефьодов С. В. Фінансово-правове регулювання надання державних (місцевих) гарантій в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2017. 217 с.
3. Нефьодов С.В. Категорія «державні гарантії» в юридичній науці. *Jornal ul juridic national: teorie și practică*. 2017. № 2. С. 96–99.
4. Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Фінансово-правове регулювання надання державних (місцевих) гарантій в Україні: монографія. Київ, 2019. 212 с.
5. Дмитрик О. О., Токарева К. О. Державні та місцеві гарантії як форми державної підтримки суб'єктів господарювання. *Право та інноваційне суспільство*. № 2 (13). 2019. С. 53–61.
6. Інформація про надані державні гарантії у 2004-2020 роках (станом на 01.07.2021). URL: <https://mof.gov.ua/uk/reestr-derzhavnih-garantij>.
7. Березовська С.В. Поняття та проблемні питання надання гарантій як один із напрямів фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. *Держава та регіони*. № 1 (39). 2013. С. 70-74.
8. Nataliya Ya. Iakymchuk, Oksana Vaitsekhovska, Liubov M. Kasianenko, Anton O. Monaienko & Anfisa Kh. Ilyashenko, Legal frameworks and basic models of local guarantees: A comparative legal analysis. *The Asian International Journal of Life Sciences*. Supplement 21(1) December 13, 2019. с. 509-526.

References:

1. Buriak I. V. Finansovo-pravove rehuliuвання mistsevykh harantii: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Irpin, 2019. 236 s.
2. Nefodov S. V. Finansovo-pravove rehuliuвання nadannia derzhavnykh (mistsevykh) harantii v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Kyiv, 2017. 217 s.

3. Nefodov S.V. Katehoriia “derzhavni harantii” v yurydychnii nauksi. *Jornal ul juridic national: teorie și practică*. 2017. № 2. S. 96–99.
4. Riadinska V. O., Nefodov S. V. Finansovo-pravove rehuliuвання nadання derzhavnykh (mistsevykh) harantii v Ukraini: monohrafiia. Kyiv, 2019. 212 s.
5. Dmytryk O. O., Tokarieva K. O. Derzhavni ta mistsevi harantii yak formy derzhavnoi pidtrymky sub’iektiv hospodariuvannya. *Pravo ta innovatsiine suspilstvo*. № 2 (13). 2019. S. 53–61.
6. Informatsiia pro nadani derzhavni harantii u 2004-2020 rokakh (stanom na 01.07.2021). URL:<https://mof.gov.ua/uk/reestr-derzhavnih-garantij>.
7. Berezovska S.V. Poniattia ta problemni pytannia nadання harantii yak odyz iz napriamiv finansovoi diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannya. *Derzhava ta rehiony*. № 1 (39). 2013. S. 70-74.
8. Nataliya Ya. Iakymchuk, Oksana Vaitsekhovska, Liubov M. Kasianenko, Anton O. Monaienko & Anfisa Kh. Ilyashenko, Legal frameworks and basic models of local guarantees: A comparative legal analysis. *The Asian International Journal of Life Sciences*. Supplement 21(1) December 13, 2019. s. 509-526.